

RAPPORT DE MISSION

Inventaire de l'entomofaune
de la RNCB

SENEGAL

RAPPORT DE MISSION

Inventaire de l'entomofaune de la RNCB SENEGAL

Document réalisé par l'Association Bivouac Naturaliste

Rédaction : Dubreuil Thomas

Crédits photos : Bourgeois Roman, Dubreuil Thomas

Référence : Bivouac Naturaliste, 2024. Rapport de mission : Inventaire de l'entomofaune de la RNCB - Sénégal. Rapport technique non publié, Association Bivouac Naturaliste. 54 p.

SOMMAIRE

1	REMERCIEMENTS	7
2	INTRODUCTION	9
3	ZONE D'ÉTUDE	12
4	MATERIEL ET METHODES	15
5	RESULTATS	18
6	CONCLUSION	46
7	BIBLIOGRAPHIE	48
8	ANNEXES	50
8.1	LISTE DES SPECIALISTES SOLLICITES POUR LES IDENTIFICATIONS	50
8.2	NOMBRE DE SPECIMENS COLLECTES PAR CLASSE ET ORDRE	50
8.3	SYNTHESE DES ESPECES RECENSEES DANS LA RNCB	51

TABLE DES FIGURES

Figure 1 : Localisation de la Réserve Naturelle Communautaire du Boundou (Tetraktys, 2022)	9
Figure 2 : Cartographie de la zone d'étude	13
Figure 3 : Mare de Sansande	13
Figure 4 : Polytrap™ avec piège fermenté (à gauche)	16
Figure 5 : <i>Acisoma inflatum</i>	22
Figure 6 : <i>Africallagma glaucum</i>	22
Figure 7 : <i>Anax ephippiger</i>	22
Figure 8 : <i>Azuragrion vansomereni</i>	23
Figure 9 : <i>Brachythemis impartita</i>	23
Figure 10 : <i>Ceriagrion suave</i>	23
Figure 11 : <i>Crenigomphus renei</i>	24
Figure 12 : <i>Crocothemis erythraea</i>	24
Figure 13 : <i>Diplacodes lefebvrii</i>	24
Figure 14 : <i>Lestes dissimulans</i>	25
Figure 15 : <i>Lestes pallidus</i>	25
Figure 16 : <i>Orthetrum brachiale</i>	25
Figure 17 : <i>Palpopleura deceptor</i>	26
Figure 18 : <i>Palpopleura lucia</i>	26
Figure 19 : <i>Palpopleura portia</i>	26
Figure 20 : <i>Pantala flavescens</i>	27
Figure 21 : <i>Pseudagrion nubicum</i>	27
Figure 22 : <i>Pseudagrion sudanicum</i>	27
Figure 23 : <i>Tetrathemis polleni</i>	28
Figure 24 : <i>Tremea basilaris</i>	28
Figure 25 : <i>Trithemis annulata</i>	28
Figure 26 : <i>Trithemis arteriosa</i>	29
Figure 30 : <i>Neptis</i> sp.	31
Figure 27 : <i>Vanessa cardui</i>	32
Figure 28 : <i>Melanitis leda</i>	32
Figure 29 : <i>Hamanumida daedalus</i>	32
Figure 31 : <i>Precis antilope</i>	33
Figure 32 : <i>Sarangesa loelius</i>	33
Figure 33 : <i>Spalia spio</i>	33
Figure 34 : <i>Charaxes achaemenes atlantica</i>	34
Figure 35 : <i>Charaxes viola viola</i>	34

Figure 36 : <i>Pinacopteryx eriphia tritogenia</i>	34
Figure 37 : <i>Belenois aurota</i>	35
Figure 38 : <i>Acraea neobule</i>	35
Figure 39 : <i>Acraea serena</i>	35
Figure 40 : <i>Aspidomorpha quinquefasciata</i>	36
Figure 41 : <i>Hycleus pallipes</i>	37
Figure 42 : <i>Henosepilachna reticulata</i>	37
Figure 43 : <i>Kraussaria angulifera</i>	39
Figure 44 : <i>Cryptocatantops haemorrhoidalis</i>	39
Figure 45 : <i>Kraussella amabile</i>	40
Figure 46 : <i>Metaxymecus gracilipes</i>	40
Figure 47 : <i>Oedaleus nigeriensis</i>	41
Figure 48 : <i>Sherifuria haningtoni</i>	41
Figure 49 : <i>Pyrgomorpha vignaudii</i>	42
Figure 50 : <i>Zacompsa festa</i>	42
Figure 51 : <i>Anoplocnemis curvipes</i>	43
Figure 52 : <i>Aspavia armigera</i>	44

TABLE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Liste des espèces d'odonates observées dans la RNCB par zone de prospection. Le X représente l'observation de l'espèce.	19
Tableau 2 : Liste des espèces de lépidoptères observées dans la RNCB	30
Tableau 3 : Liste des espèces de coléoptères observées dans la RNCB	36
Tableau 4 : Liste des espèces d'orthoptères observées dans la RNCB	38
Tableau 5 : Liste des espèces d'hétéroptères observées dans la RNCB.....	43

1. REMERCIEMENTS

1 REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier chaleureusement le commandant Abdou Diouf de la Réserve Naturelle Communautaire du Boundou pour nous avoir fait confiance et d'avoir permis la réalisation de cette mission.

Un grand merci à Roman Bourgeais, ancien Chargé de suivi écologique de la Réserve, pour nous avoir aidé dans la mise en place de la mission et accompagné lors des phases de terrain. Merci également à Loëssa Loiseau, actuel Chargé de suivi écologique, pour avoir assuré la suite des échanges et la communication auprès du grand public sur cette étude.

De manière générale, merci à l'ensemble du personnel et des habitants de la Réserve pour leur accueil chaleureux dans les villages, pour leur mobilisation pour les déplacements mais aussi pour leur aide dans l'installation des pièges et les séances de chasse.

Nous tenons à remercier les différents spécialistes contactés qui ont acceptés de nous aider pour les identifications des groupes taxonomiques complexes. Merci pour leur patience et leur engagement. Ainsi, nous remercions Nicolas Moulin (Dictyoptera), Thibault Ramage (Hymenoptera : Dorylinae), Jacques Mestre (Orthoptera : Acrididae), Klaas-Douwe B. Dijkstra et Nick van Wouwen (appui pour les Odonata). Un remerciement tout particulier pour Alain Coache au vu de l'importante quantité de matériel qu'a représenté le groupe des Coléoptères ainsi que son appui pour l'identification des Lépidoptères !

2. INTRODUCTION

2 INTRODUCTION

Le Sénégal est un pays d'Afrique de l'Ouest qui possède une biodiversité relativement importante au vu de sa situation particulière : bande côtière de 700km à l'Ouest, climat désertique au Nord et plus humide au Sud.

Celle-ci est caractérisée par une flore regroupant environ 3500 espèces et une faune comprenant près de 3000 espèces d'invertébrés ainsi que 1400 espèces de vertébrés (MEDD, 2015).

La Réserve Naturelle Communautaire du Boundou (RNCB) se trouve en périphérie du *hotspot de biodiversité* des forêts guinéennes d'Afrique de l'Ouest (IUCN, 2015).

Figure 1 : Localisation de la Réserve Naturelle Communautaire du Boundou (Tetraktys, 2022)

Le climat y est de type soudano-sahélien, marqué par une saison des pluies de juin à octobre et une saison sèche de novembre à mai. L'amplitude thermique est très importante avec de longues périodes à plus de 40°C la journée et des nuits fraîches en décembre/janvier où la température dépasse à peine les 10°C. La savane est prédominante avec la présence de forêts galeries aux abords des zones humides.

Dans le cadre de son Plan de Préservation et d'Interprétation 2016-2022, la RNCB s'est dotée de plusieurs objectifs d'amélioration des connaissances de la faune sauvage dont deux s'intéressent spécifiquement à la macrofaune invertébrée, à savoir :

- ES 08 : Inventaire des insectes avec notamment pour objectifs la finalisation des inventaires odonates et lépidoptères.
- ES 09 : Inventaire des autres groupes peu ou pas renseignés (hexapodes, arthropodes, myriapodes).

3. ZONE D'ÉTUDE

3 ZONE D'ÉTUDE

Pour les gestionnaires de la RNCB, les taxons prioritaires étaient les odonates et lépidoptères, connus pour être d'importants marqueurs du bon état de conservation des milieux. Dans ce contexte-là, les principales zones humides de la réserve ont été identifiées et les prospections s'y sont focalisées. Cela a permis de découper la réserve en onze stations, des pièges à interception ont été disposés en périphérie de quatre d'entre elles afin de cibler des taxons complémentaires (Coleoptera, Heteroptera, etc ...).

Les zones prospectées et leurs caractéristiques associées, sont les suivantes :

- Mania Dala : groupement de deux mares temporaires et forêt d'*Adansonia digitata* (baobab)
- Barrage de Koussan : principale retenue d'eau de la réserve
- Barrage de Belly : seconde retenue d'eau de la réserve
- Wendou Fodé : mare temporaire et forêt galerie
- Anguilli : mare temporaire et forêt galerie
- Daka Daké : groupement de deux mares temporaires (forte influence du bétail divaguant)
- Fass : forêt inondée
- Sané : savane arborée, bras morts et rives de la rivière Falémé
- Rivière Falémé : affluent du fleuve Sénégal
- Toumboura : savane arborée
- Sansande : mare temporaire en bordure de la rivière Falémé (connexion ponctuelle)

Figure 2 : Cartographie de la zone d'étude

Figure 3 : Mare de Sansande

4. MATERIEL ET METHODES

4 MATERIEL ET METHODES

Afin de couvrir la plus grande partie de la saison des pluies, période la plus propice à l'observation des insectes, trois sessions de prospections ont été effectuées entre le 31 août 2022 et le 19 novembre 2022, pour un total de treize jours de terrain.

Pour l'ensemble des taxons, la première étape a été de regrouper l'ensemble des données via la recherche d'articles, de listes, de livres et de données d'observations. Ainsi, une liste prévisionnelle a été dressée.

Odonates et lépidoptères

Sur le terrain, le protocole consiste à faire de la prospection à vue avec un filet à papillon suivant un parcours aléatoire dans la zone d'étude choisie. L'identification des individus observés se fait à vue, par prise de photos ou par capture. La capture permet de déterminer l'espèce plus aisément, contrairement à une observation en vol. Les manipulations ont été faites précautionneusement afin de ne pas altérer chaque individu capturé.

Toutes les photos prises sont par la suite triées et analysées pour identifier l'espèce à l'aide des ressources disponibles en ligne et de guides d'identification. L'identification de certaines espèces d'odonates ont été vérifiées par Klaas-Douwe B Dijkstra et Nick van Wouwen. Pour les lépidoptères, Alain Coache a permis la confirmation d'espèces douteuses.

Autres invertébrés

Pour les coléoptères, la prospection à vue a été complétée par la pose de pièges à interception Polytrap™. Afin d'améliorer le procédé, une source lumineuse de type LED bleue a été installée sur ces pièges. Ces derniers ont été disposés pour une durée d'une à quatre nuits. L'intérêt de ces pièges a déjà été démontré en France métropolitaine mais également en milieu tropical (Brochier, 2023 ; Bivouac Naturaliste, 2022). Au total, ce sont 8 pièges qui ont été disposés sur quatre localités différentes. Le liquide collecteur employé était le Propylène Glycol (PPG), qui présente à la fois l'avantage d'être aisément transportable en avion (contrairement à l'alcool éthylique), mais également de ne pas altérer l'ADN des spécimens collectés (Nakamura *et al.*, 2020). De plus, le pouvoir attractif du PPG est moindre que celui d'autres liquides conservateurs, ce qui permet de limiter la capture non-intentionnelle de micromammifères.

Un piège avec appât fermenté a également été ajouté au dispositif afin d'attirer des groupes de coléoptères spécifiques (Cetoniidae, Cerambycidae, etc.). Il s'agit d'une bouteille en plastique, ouverte sur un côté, suspendue à un arbre et remplie de bière et de bananes mûres.

Figure 4 : Polytrap™ avec piège fermenté (à gauche)

Après collecte, les échantillons ont été triés à l'ordre et à la famille chaque fois que cela était possible, et identifiés à partir des différentes sources disponibles (articles, monographies). Les échantillons ont en partie été distribués à divers spécialistes pour identification. La répartition des spécialistes et des groupes ainsi étudiés est présentée en annexe.

Après identification, les individus seront envoyés au MNHN ou conservés par les différents spécialistes pour effectuer des études approfondies et/ou permettre leur utilisation comme référence pour de futurs projets.

5. RESULTATS

5 RESULTATS

Odonates

Cette étude a permis d'observer 29 espèces différentes d'odonates. Les deux espèces les plus fréquemment observées sont *Ceriagrion suave* (observé sur les 9 sites d'étude) et *Diplacodes lefebvrui* (observé sur 6 sites). Deux autres espèces, *Pseudagrion sublacteum* et *Phyllomacromia africana*, sont nouvelles pour la réserve mais elles méritent des observations approfondies afin de confirmer leur identification. Cette dernière a été observée uniquement en vol au-dessus de la rivière Falémé.

Les deux zones de prospection avec la biodiversité spécifique la plus importante sont le barrage de Koussan et celui de Belly (10 espèces confirmées), suivi de la zone humide d'Anguili (9 espèces).

La réserve fait tout de même état de 14 nouvelles espèces confirmées : *Africallagma glaucum*, *Ischnura senegalensis*, *Pseudagrion hamoni*, *Pseudagrion nubicum*, *Pseudagrion sudanicum*, *Crenigomphus renei*, *Lestes pallidus*, *Acisoma inflatum*, *Brachythemis impartita*, *Crocothemis erythraea*, *Orthetrum brachiale*, *Orthetrum trinacria*, *Palpopleura portia* et *Tetrathemis polleni*.

Tableau 1 : Liste des espèces d'odonates observées dans la RNCB par zone de prospection. Le X représente l'observation de l'espèce.

Famille	Taxon	Site	Mani a Dala	Barrage de Koussan	Barrag e de Belly	Wendo u Fodé	Anguil li	Dak a Dak é	Fas s	Falém é/ Sané	Mare de Sansand e	Commentaire
Libellulidae	<i>Acisoma inflatum</i> (Selys, 1882)		X								X	Nouvelle mention pour la réserve
Coenagrionid ae	<i>Africallagma glaucum</i> (Burmeister, 1839)		X									Nouvelle mention pour la réserve
Aeshnidae	<i>Anax ephippiger</i> (Burmeister, 1839)				X							Migratrice
Coenagrionid ae	<i>Azuragrion vansomereni</i> (Pinhey, 1956)				X							
Libellulidae	<i>Brachythemis impartita</i> (Karsch, 1890)			X	X					X		Nouvelle mention pour la réserve
Libellulidae	<i>Brachythemis lacustris</i> (Kirby, 1889)				X							
Coenagrionid ae	<i>Ceriagrion suave</i> (Ris, 1921)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Gomphidae	<i>Crenigomphus renei</i> (Fraser, 1936)									X		Nouvelle mention pour la réserve
Libellulidae	<i>Crocothemis erythraea</i> (Brullé, 1832)		X	X	X		X					Nouvelle mention pour la réserve
Libellulidae	<i>Diplacodes lefebvrii</i> (Rambur, 1842)		X	X		X	X	X			X	
Coenagrionid ae	<i>Ischnura senegalensis</i> (Rambur, 1842)										X	Nouvelle mention pour la réserve
Lestidae	<i>Lestes dissimulans</i> (Fraser, 1955)		X	X		X		X			X	A confirmer

Famille	Taxon	Site	Mani a Dala	Barrage de Koussan	Barrag e de Belly	Wendo u Fodé	Anguil li	Dak a Dak é	Fas s	Falém é/ Sané	Mare de Sansand e	Commentaire
Lestidae	<i>Lestes pallidus</i> (Rambur, 1842)						X				X	A confirmer, nouvelle mention pour la réserve
Libellulidae	<i>Orthetrum angustiventre</i> (Rambur, 1842)									X		
Libellulidae	<i>Orthetrum brachiale</i> (Palisot de Beauvois, 1805)			X	X		X			X	X	Nouvelle mention pour la réserve
Libellulidae	<i>Orthetrum trinacria</i> (Selys, 1841)										X	Nouvelle mention pour la réserve
Libellulidae	<i>Palpopleura deceptor</i> (Calvert, 1899)			X	X	X	X	X				
Libellulidae	<i>Palpopleura lucia</i> (Drury, 1773)						X		X			
Libellulidae	<i>Palpopleura portia</i> (Drury, 1773)							X				Nouvelle mention pour la réserve
Libellulidae	<i>Pantala flavescens</i> (Fabricius, 1798)		X	X	X							Migratrice Libellule globe-trotteur
Macromiidae	<i>Phyllomacromia pseudaficana</i> (Pinhey, 1961)									X		A confirmer
Coenagrionid ae	<i>Pseudagrion hamoni</i> (Fraser, 1955)									X		Nouvelle mention pour la réserve
Coenagrionid ae	<i>Pseudagrion nubicum</i> (Selys, 1876)			X								Nouvelle mention pour la réserve
Coenagrionid ae	<i>Pseudagrion sublacteum</i> (Karsch, 1893)									X		A confirmer

Famille	Taxon	Site	Mani a Dala	Barrage de Koussan	Barrag e de Belly	Wendo u Fodé	Anguil li	Dak a Dak é	Fas s	Falém é/ Sané	Mare de Sansand e	Commentaire
Coenagrionid ae	<i>Pseudagrion sudanicum</i> (Le Roi, 1915)			X								Nouvelle mention pour la réserve
Libellulidae	<i>Tetrathemis polleni</i> (Selys, 1877)					X						Nouvelle mention pour la réserve
Libellulidae	<i>Tramea basilaris</i> (Palisot de Beauvois, 1807)				X	X					X	
Libellulidae	<i>Trithemis annulata</i> (Palisot de Beauvois, 1807)						X			X		
Libellulidae	<i>Trithemis arteriosa</i> (Burmeister, 1839)						X		X			

Figure 5 : *Acisoma inflatum*

Figure 6 : *Africallagma glaucum*

Figure 7 : *Anax ephippiger*

Figure 8 : *Azuragrion vansomereni*

Figure 9 : *Brachythemis impartita*

Figure 10 : *Ceriagrion suave*

Figure 11 : *Crenigomphus renei*

Figure 12 : *Crocothemis erythraea*

Figure 13 : *Diplacodes lefebvrei*

Figure 14 : *Lestes dissimulans*

Figure 15 : *Lestes pallidus*

Figure 16 : *Orthetrum brachiale*

Figure 17 : Palpopleura deceptor

Figure 18 : Palpopleura lucia

Figure 19 : Palpopleura portia

Figure 20 : *Pantala flavescens*

Figure 21 : *Pseudagrion nubicum*

Figure 22 : *Pseudagrion sudanicum*

Figure 23 : *Tetrathemis polleni*

Figure 24 : *Tramea basilaris*

Figure 25 : *Trithemis annulata*

Figure 26 : Trithemis arteriosa

Lépidoptères

Cette étude a permis d'observer 33 espèces différentes de lépidoptères. *Neptis serena* et *Anthene talboti* sont deux espèces à confirmer, en effet, les deux genres sont difficiles à identifier jusqu'à l'espèce et nécessitent la collecte d'individus (*com. pers.*, A. COACHE, 2024).

Pour les lépidoptères diurnes, la réserve compte 30 nouvelles espèces : *Acraea neobule*, *Acraea serena*, *Azonus moriqua*, *Belenois aurota*, *Belenois creona creona*, *Belenois gidica gidica*, *Charaxes achaemenes atlantica*, *Charaxes viola viola*, *Colotis antevippe antevippe*, *Colotis euipe euipe*, *Danaus chrysippus*, *Eurema brigitta brigitta*, *Eurema dejardinsii*, *Eurema senegalensis*, *Hamanumida daedalus*, *Hypolimnas misippus*, *Junonia hierta cebrene*, *Melanitis leda*, *Neptis serena*, *Papilio demodocus*, *Pelopidas mathias*, *Pinacopteryx eriphia tritogenia*, *Precis antilope*, *Sarangesa loelius*, *Spialia spio*, *Tarucus rosacea*, *Tarucus ungemachi*, *Tuxentius cretosus nodieri*, *Vanessa cardui* et *Zizeeria knysna*.

Tableau 2 : Liste des espèces de lépidoptères observées dans la RNCB

Famille	Taxon	Commentaire
Nymphalidae	<i>Acraea neobule</i> (Doubleday, 1847)	Nouvelle mention pour la réserve
Nymphalidae	<i>Acraea serena</i> (Fabricius, 1775)	Nouvelle mention pour la réserve
Lycaenidae	<i>Anthene talboti</i> (Stempffer, 1936)	A confirmer
Lycaenidae	<i>Azonus moriqua</i> (Wallengren, 1857)	Nouvelle mention pour la réserve
Lycaenidae	<i>Azonus sp.</i> (Moore, 1881)	
Pieridae	<i>Belenois aurota</i> (Fabricius, 1793)	Nouvelle mention pour la réserve
Pieridae	<i>Belenois creona creona</i> (Cramer, 1776)	Nouvelle mention pour la réserve
Pieridae	<i>Belenois gidica gidica</i> (Godart, 1819)	Nouvelle mention pour la réserve
Hesperiidae	<i>Borbo sp.</i> (Evans, 1949)	
Nymphalidae	<i>Charaxes achaemenes atlantica</i> (van Someren, 1970)	Nouvelle mention pour la réserve
Nymphalidae	<i>Charaxes viola viola</i> (Butler, 1866)	Nouvelle mention pour la réserve
Pieridae	<i>Colotis antevippe antevippe</i> (Boisduval, 1836)	Nouvelle mention pour la réserve
Pieridae	<i>Colotis euipe euipe</i> (Linnaeus, 1758)	Nouvelle mention pour la réserve
Nymphalidae	<i>Danaus chrysippus</i> (Linnaeus, 1758)	Nouvelle mention pour la réserve
Pieridae	<i>Eurema brigitta brigitta</i> (Stoll, 1780)	Nouvelle mention pour la réserve
Pieridae	<i>Eurema dejardinsii</i> (Boisduval, 1833)	Nouvelle mention pour la réserve
Pieridae	<i>Eurema senegalensis</i> (Boisduval, 1836)	Nouvelle mention pour la réserve
Nymphalidae	<i>Hamanumida daedalus</i> (Fabricius, 1775)	Nouvelle mention pour la réserve
Nymphalidae	<i>Hypolimnas misippus</i> (Linnaeus, 1764)	Nouvelle mention pour la réserve

Famille	Taxon	Commentaire
Nymphalidae	<i>Junonia hierta cebrene</i> (Trimen, 1870)	Nouvelle mention pour la réserve
Lycaenidae	<i>Leptotes</i> sp. (Scudder, 1876)	
Nymphalidae	<i>Melanitis leda</i> (Linnaeus, 1758)	Nouvelle mention pour la réserve
Nymphalidae	<i>Neptis serena</i> (Overlaet, 1955)	A confirmer, nouvelle mention pour la réserve
Papilionidae	<i>Papilio demodocus</i> (Esper, 1798)	Nouvelle mention pour la réserve
Hesperiidae	<i>Pelopidas mathias</i> (Fabricius, 1798)	Nouvelle mention pour la réserve
Pieridae	<i>Pinacopteryx eriphia tritogenia</i> (Klug, 1829)	Nouvelle mention pour la réserve
Nymphalidae	<i>Precis antilope</i> (Feisthamel, 1850)	Nouvelle mention pour la réserve
Hesperiidae	<i>Sarangesa loelius</i> (Mabille, 1877)	Nouvelle mention pour la réserve
Hesperiidae	<i>Sarangesa</i> sp. (Moore, 1881)	
Hesperiidae	<i>Spialia spio</i> (Linnaeus, 1764)	Nouvelle mention pour la réserve
Lycaenidae	<i>Tarucus rosacea</i> (Austaut, 1885)	Nouvelle mention pour la réserve
Lycaenidae	<i>Tarucus</i> sp. (Moore, 1881)	
Lycaenidae	<i>Tarucus ungemachi</i> (Stempffer, 1942)	Nouvelle mention pour la réserve
Lycaenidae	<i>Tuxentius cretosus nodieri</i> (Oberthür, 1883)	Nouvelle mention pour la réserve
Nymphalidae	<i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758)	Nouvelle mention pour la réserve
Lycaenidae	<i>Zizeeria knysna</i> (Trimen, 1862)	Nouvelle mention pour la réserve

Figure 27 : *Neptis* sp.

Figure 28 : *Vanessa cardui*

Figure 29 : *Melanitis leda*

Figure 30 : *Hamanumida daedalus*

Figure 31 : *Precis antilope*

Figure 32 : *Sarangesa loelius*

Figure 33 : *Spalia spio*

Figure 34 : *Charaxes achaemenes atlantica*

Figure 35 : *Charaxes viola viola*

Figure 36 : *Pinacopteryx eriphia tritogenia*

Figure 37 : *Belenois aurota*

Figure 38 : *Acraea neobule*

Figure 39 : *Acraea serena*

Coléoptères

Aucune donnée sur cet ordre n'existait pour la Réserve, l'ensemble des espèces identifiées représente donc des nouvelles espèces pour celle-ci.

Ce rapport comprend uniquement les espèces observées à vue, ce qui représente une infime partie de l'ensemble des espèces collectées. Les espèces collectées, que ce soit par chasse à vue ou avec les Polytrap™, seront présentées ultérieurement dans une note annexe.

Tableau 3 : Liste des espèces de coléoptères observées dans la RNCB

Famille	Taxon	Commentaire
Chrysomelidae	<i>Aspidomorpha quinquefasciata</i> (Fabricius, 1801)	
Coccinellidae	<i>Henosepilachna reticulata</i> (Olivier, 1791)	
Meloidae	<i>Hycleus pallipes</i> (Olivier, 1811)	
Cetoniidae	<i>Polybaphes sanguinolenta</i> (Olivier, 1789)	
Cerambycidae	<i>Prosopocera lactator</i> (Fabricius, 1801)	
Buprestidae	<i>Sternocera interrupta</i> (Olivier, 1790)	

Figure 40 : *Aspidomorpha quinquefasciata*

Figure 41 : *Hycleus pallipes*

Figure 42 : *Henosepilachna reticulata*

Orthoptères

Aucune donnée sur cet ordre n'existait pour la réserve, l'ensemble des 8 espèces identifiées représente donc des nouvelles espèces pour celle-ci.

Selon Jacques Mestre, les espèces observées sont communes, la plupart faisant leur fin de vie en saison des pluies. L'autre partie (exemple : *Cryptocatantops*, *Sherifuria*) est devenue adulte en septembre/octobre et va pondre à l'arrivée de la prochaine saison des pluies.

Tableau 4 : Liste des espèces d'orthoptères observées dans la RNCB

Famille	Taxon	Commentaire
Acrididae	<i>Acrida</i> sp. (Linnaeus, 1758)	Juvénile
Pyrgomorphidae	<i>Chrotogonus senegalensis</i> (Krauss, 1877)	A confirmer
Acrididae	<i>Cryptocatantops haemorrhoidalis</i> (Krauss, 1877)	
Acrididae	<i>Kraussaria angulifera</i> (Krauss, 1877)	
Acrididae	<i>Kraussella amabile</i> (Krauss, 1877)	
Acrididae	<i>Metaxymecus gracilipes</i> (Brancsik, 1895)	
Acrididae	<i>Oedaleus nigeriensis</i> (Uvarov, 1926)	
Pyrgomorphidae	<i>Pyrgomorpha vignaudii</i> (Guérin-Méneville 1849)	
Acrididae	<i>Sherifuria haningtoni</i> (Uvarov, 1926)	
Acrididae	<i>Zacompsa festa</i> (Karsch, 1893)	

Figure 43 : *Kraussaria angulifera*

Figure 44 : *Cryptocatantops haemorrhoidalis*

Figure 45 : *Kraussella amabile*

Figure 46 : *Metaxymecus gracilipes*

Figure 47 : *Oedaleus nigeriensis*

Figure 48 : *Sherifuria haningtoni*

Figure 49 : *Pyrgomorpha vignaudii*

Figure 50 : *Zacompsa festa*

Hétéroptères

Aucune donnée sur cet ordre n'existait pour la réserve, l'ensemble des espèces identifiées représente donc des nouvelles espèces pour celle-ci. Grâce à l'utilisation de Polytrap™, compte tenu de la proximité des mares, un grand nombre d'espèces aquatiques ont pu être collectées notamment certaines de tailles impressionnantes comme *Lethocerus cordofanus*, le Bélostome sénégalais, qui peut atteindre 8cm. Les pièges ont également attiré un grand nombre de Cydnidae, une punaise fousseuse.

Comme pour les coléoptères, il s'agit d'un aperçu des collectes et un plus grand nombre d'espèces sera communiqué dans une note annexe.

Tableau 5 : Liste des espèces d'hétéroptères observées dans la RNCB

Famille	Taxon	Commentaire
Coreidae	<i>Anoplocnemis curvipes</i> (Fabricius, 1781)	
Pentatomidae	<i>Aspavia armigera</i> (Fabricius, 1775)	
Belostomatidae	Diplonychini sp.	Punaise aquatique
Hydrometridae	<i>Hydrometra</i> sp. (Latreille, 1797)	Punaise aquatique
Belostomatidae	<i>Lethocerus cordofanus</i> (Mayr, 1853)	Punaise aquatique
Cydnidae	Geotomini sp.	

Figure 51 : *Anoplocnemis curvipes*

Figure 52 : Aspavia armigera

6. CONCLUSION

6 CONCLUSION

La mission d'inventaire de l'entomofaune de la réserve naturelle communautaire du Boundou a été un franc succès, que ce soit d'un point de vue scientifique ou humain.

En effet, le contact a été des plus simples aussi bien avec l'équipe technique à Tambacounda qu'avec les agents sur le terrain dans la réserve. Cela n'aurait pas pu être possible sans le soutien du gestionnaire de la réserve, Abdou DIOUF, mais également l'accompagnement sur le terrain et la gestion des aspects logistiques par Roman BOURGEGAIS. Cette aventure a permis de sensibiliser les écogardes et dans une moindre mesure toute la population de la réserve à l'entomologie, faune souvent délaissée dans les espaces naturels protégés.

En plus de cette réussite humaine, la mission a permis d'apporter une grande connaissance sur les invertébrés de la réserve dont l'ancienne liste concentrait seulement quelques espèces d'odonates et de lépidoptères.

Celle-ci a permis d'inventorier formellement 27 espèces d'odonates (dont 14 nouvelles mentions pour la réserve), 33 espèces de lépidoptères diurnes (dont 30 nouvelles mentions pour la réserve), 6 espèces de coléoptères, 8 espèces d'orthoptères et 3 espèces d'hétéroptères grâce à la collecte de plus de 30 000 spécimens. Le nombre total d'espèces est bien en deçà des résultats finaux qui arriveront progressivement à la suite de l'identification par les différents spécialistes, notamment pour les coléoptères qui concentrent la quasi-totalité des captures.

7. BIBLIOGRAPHIE

7 BIBLIOGRAPHIE

- Aberlenc, H. P. 2020. Les insectes du monde. Biodiversité, classification, clés de détermination des familles. Museo.
- Bivouac Naturaliste. 2022. Rapport de mission : Insularis 1, Inventaire de la biodiversité de Saint-Martin. Rapport technique non publié, Association Bivouac Naturaliste. 239p
- Brochier, S., Velle, L., & Micas, L. 2023. Nouvelles observations de Cerambycidae dans le Sud de la France (Coleoptera). *L'Entomologiste*, 78(4), 269-275.
- IUCN. 2015. Hotspot de biodiversité des forêts guinéennes de l'Afrique de l'Ouest.
- Lauck DR, Menke, AS. 1961. The Higher Classification of the Belostomatidae (Hemiptera). *Annals of the Entomological Society of America* 54(5): 644–657.
- Lis, J. A. 1994. A revision of Oriental burrower bugs (Heteroptera: Cydnidae). Upper Silesian Museum.
- MEDD. 2015. Stratégie nationale et plan national d'actions pour la biodiversité.
- Nakamura, S., Tamura, S., Taki, H., & Shoda-Kagaya, E. 2020. Propylene glycol: a promising preservative for insects, comparable to ethanol, from trapping to DNA analysis. *Entomologia Experimentalis et Applicata*, 168(2), 158-165.
- Perez Goodwyn PJ .2006. Taxonomic revision of the subfamily Lethocerinae Lauck and Menke (Heteroptera: Belostomatidae). *Stuttgarter Beitrage Zur Naturkunde Serie A (Biologie)*: 1–71.
- Polhemus, J. T. 1995. Nomenclatural and synonymical notes on the genera *Diplonychus* Laporte and *Appasus* Amyot and Serville (Heteroptera: Belostomatidae).
- Ribeiro, J. R. I., Ohba, S. Y., Pluot-Sigwalt, D., Stefanello, F., Bu, W., Meyin-A-Ebong, S. E., & Guilbert, E. 2018. Phylogenetic analysis and revision of subfamily classification of Belostomatidae genera (Insecta: Heteroptera: Nepomorpha). *Zoological Journal of the Linnean Society*, 182(2), 319-359.
- Schuh R. T. & Weirauch C. 2020. True Bugs of the World (Hemiptera: Heteroptera): Classification and Natural History (Second Edition).
- Tetraktys. 2022. <http://tetraktys-association.org/>

8. ANNEXES

8 ANNEXES

8.1 Liste des spécialistes sollicités pour les identifications

Groupe taxonomique	Spécialiste
Coleoptera	Alain COACHE
Dermaptera	Christophe GIROD (Bivouac Naturaliste)
Hymenoptera	Thibault RAMAGE
Lepidoptera	Thomas DUBREUIL (Bivouac Naturaliste)
Mantodea	Nicolas MOULIN
Neuroptera	Christophe GIROD (Bivouac Naturaliste)
Odonata	Thomas DUBREUIL (Bivouac Naturaliste)
Orthoptera	Jacques MESTRE
Solifugae	Christophe GIROD (Bivouac Naturaliste)

8.2 Nombre de spécimens collectés par Classe et Ordre

Classe	Ordre	Nombre de spécimens
Insecta	Coleoptera	30 000+
	Dermaptera	20
	Mantodea	8
	Embioptera	1
	Hemiptera	1000+
	Hymenoptera	300+
	Neuroptera	4
	Orthoptera	24
	Total	31 358+
Arachnida	Solifugae	1
	Total	1

NB : Au vue de l'importante quantité de matériel récolté, le nombre d'individus de certains ordres ont été estimés

8.3 Synthèse des espèces recensées dans la RNCB

Famille	Taxon
COLEOPTERA	
Chrysomelidae	<i>Aspidimorpha quinquefasciata</i> (Fabricius, 1801)
Coccinellidae	<i>Henosepilachna reticulata</i> (Olivier, 1791)
Meloidae	<i>Hycleus pallipes</i> (Olivier, 1811)
Cetoniidae	<i>Polybaphes sanguinolenta</i> (Olivier, 1789)
Cerambycidae	<i>Prosopocera lactator</i> (Fabricius, 1801)
Buprestidae	<i>Sternocera interrupta</i> (Olivier, 1790)
HETEROPTERA	
Coreidae	<i>Anoplocnemis curvipes</i> (Fabricius, 1781)
Pentatomidae	<i>Aspavia armigera</i> (Fabricius, 1775)
Belostomatidae	Diplonychini sp.
Hydrometridae	<i>Hydrometra</i> sp. (Latreille, 1797)
Belostomatidae	<i>Lethocerus cordofanus</i> (Mayr, 1853)
Cydnidae	Geotomini sp.
LEPIDOPTERA	
Nymphalidae	<i>Acraea neobule</i> (Doubleday, 1847)
Nymphalidae	<i>Acraea serena</i> (Fabricius, 1775)
Lycaenidae	<i>Anthene talboti</i> (Stempffer, 1936)
Lycaenidae	<i>Azanus moriqua</i> (Wallengren, 1857)
Lycaenidae	<i>Azanus</i> sp. (Moore, 1881)
Pieridae	<i>Belenois aurota</i> (Fabricius, 1793)
Pieridae	<i>Belenois creona creona</i> (Cramer, 1776)
Pieridae	<i>Belenois gidica gidica</i> (Godart, 1819)
Hesperiidae	<i>Borbo</i> sp. (Evans, 1949)
Nymphalidae	<i>Charaxes achaemenes atlantica</i> (van Someren, 1970)
Nymphalidae	<i>Charaxes viola viola</i> (Butler, 1866)
Pieridae	<i>Colotis antevippe antevippe</i> (Boisduval, 1836)
Pieridae	<i>Colotis euipe euipe</i> (Linnaeus, 1758)
Nymphalidae	<i>Danaus chrysippus</i> (Linnaeus, 1758)
Pieridae	<i>Eurema brigitta brigitta</i> (Stoll, 1780)
Pieridae	<i>Eurema dejardinsii</i> (Boisduval, 1833)
Pieridae	<i>Eurema senegalensis</i> (Boisduval, 1836)
Nymphalidae	<i>Hamanumida daedalus</i> (Fabricius, 1775)

Famille	Taxon
LEPIDOPTERA	
Nymphalidae	<i>Hypolimnas misippus</i> (Linnaeus, 1764)
Nymphalidae	<i>Junonia hierta cebrene</i> (Trimen, 1870)
Lycaenidae	<i>Leptotes sp.</i> (Scudder, 1876)
Nymphalidae	<i>Melanitis leda</i> (Linnaeus, 1758)
Nymphalidae	<i>Neptis serena</i> (Overlaet, 1955)
Papilionidae	<i>Papilio demodocus</i> (Esper, 1798)
Hesperiidae	<i>Pelopidas mathias</i> (Fabricius, 1798)
Pieridae	<i>Pinacopteryx eriphia tritogenia</i> (Klug, 1829)
Nymphalidae	<i>Precis antilope</i> (Feisthamel, 1850)
Hesperiidae	<i>Sarangesa loelius</i> (Mabille, 1877)
Hesperiidae	<i>Sarangesa sp.</i> (Moore, 1881)
Hesperiidae	<i>Spialia spio</i> (Linnaeus, 1764)
Lycaenidae	<i>Tarucus rosacea</i> (Austaut, 1885)
Lycaenidae	<i>Tarucus sp.</i> (Moore, 1881)
Lycaenidae	<i>Tarucus ungemachi</i> (Stempffer, 1942)
Lycaenidae	<i>Tuxentius cretosus nodieri</i> (Oberthür, 1883)
Nymphalidae	<i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758)
Lycaenidae	<i>Zizeeria knysna</i> (Trimen, 1862)
ODONOTA	
Libellulidae	<i>Acisoma inflatum</i> (Selys, 1882)
Coenagrionidae	<i>Africallagma glaucum</i> (Burmeister, 1839)
Aeshnidae	<i>Anax ephippiger</i> (Burmeister, 1839)
Coenagrionidae	<i>Azuragrion vansomerani</i> (Pinhey, 1956)
Libellulidae	<i>Brachythemis impartita</i> (Karsch, 1890)
Libellulidae	<i>Brachythemis lacustris</i> (Kirby, 1889)
Coenagrionidae	<i>Ceriagrion suave</i> (Ris, 1921)
Gomphidae	<i>Crenigomphus renei</i> (Fraser, 1936)
Libellulidae	<i>Crocothemis erythraea</i> (Brullé, 1832)
Libellulidae	<i>Diplacodes lefebvrei</i> (Rambur, 1842)
Coenagrionidae	<i>Ischnura senegalensis</i> (Rambur, 1842)
Lestidae	<i>Lestes dissimulans</i> (Fraser, 1955)
Lestidae	<i>Lestes pallidus</i> (Rambur, 1842)
Libellulidae	<i>Orthetrum angustiventre</i> (Rambur, 1842)
Libellulidae	<i>Orthetrum brachiale</i> (Palisot de Beauvois, 1805)

Famille	Taxon
ODONOTA	
Libellulidae	<i>Orthetrum trinacria</i> (Selys, 1841)
Libellulidae	<i>Palpopleura deceptor</i> (Calvert, 1899)
Libellulidae	<i>Palpopleura lucia</i> (Drury, 1773)
Libellulidae	<i>Palpopleura portia</i> (Drury, 1773)
Libellulidae	<i>Pantala flavescens</i> (Fabricius, 1798)
Macromiidae	<i>Phyllomacromia pseudaficana</i> (Pinhey, 1961)
Coenagrionidae	<i>Pseudagrion hamoni</i> (Fraser, 1955)
Coenagrionidae	<i>Pseudagrion nubicum</i> (Selys, 1876)
Coenagrionidae	<i>Pseudagrion sublacteum</i> (Karsch, 1893)
Coenagrionidae	<i>Pseudagrion sudanicum</i> (Le Roi, 1915)
Libellulidae	<i>Tetrathemis polleni</i> (Selys, 1877)
Libellulidae	<i>Tramea basilaris</i> (Palisot de Beauvois, 1807)
Libellulidae	<i>Trithemis annulata</i> (Palisot de Beauvois, 1807)
Libellulidae	<i>Trithemis arteriosa</i> (Burmeister, 1839)
ORTHOPTERA	
Acrididae	<i>Acrida</i> sp. (Linnaeus, 1758)
Pyrgomorphidae	<i>Chrotogonus senegalensis</i> (Krauss, 1877)
Acrididae	<i>Cryptocatantops haemorrhoidalis</i> (Krauss, 1877)
Acrididae	<i>Kraussaria angulifera</i> (Krauss, 1877)
Acrididae	<i>Kraussella amabile</i> (Krauss, 1877)
Acrididae	<i>Metaxymecus gracilipes</i> (Brancsik, 1895)
Acrididae	<i>Oedaleus nigeriensis</i> (Uvarov, 1926)
Pyrgomorphidae	<i>Pyrgomorpha vignaudii</i> (Guérin-Méneville 1849)
Acrididae	<i>Sherifuria haningtoni</i> (Uvarov, 1926)
Acrididae	<i>Zacompsa festa</i> (Karsch, 1893)

Association Bivouac Naturaliste

8 B rue Martin Luther King

97200 Fort-de-France

asso.bivouacnaturaliste@gmail.com

